

ЯЗЫК АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зульфия Давронова

Старший преподаватель УзГУМЯ

Аннотация. На материале языка современных анимационных фильмов исследуются структура и функциональные особенности окказионализмов, проводится классификация окказиональных образований.

Ключевые слова: суффиксально–постфиксальный, неологизм, окказионализм, фразеологизм, приставочный, словообразование, словообразовательные способы, классификация окказионализмов.

Своеобразие языка анимационных фильмов в последнее время стало привлекать современных ученых. За последнее десятилетие появились лингвистические и литературоведческие работы, материалом которых стали анимационные фильмы. В работах современных лингвистов предметом исследования стали вербальные интертекстуальные маркеры, языковая игра, имена собственные и т.д.

Предметом нашего исследования стали окказиональные образования в русских переводах анимационных фильмов: «Смурфики» (2011 г.), «Смурфики 2» (2013 г.), «Большой и добрый великан» (2016 г.), «Дом» (2015 г.), «Кристофер Робин» (2018 г.), «Гномы в деле» (2019 г.).

В двух сериях фильма «Смурфики» были выявлены 92 окказиональных образования, среди которых выделяются слова, словосочетания, фразеологизмы и выражения, структурно связанные со словом *смурф*.

Исходя из классификаций, предложенных Н.Г.Бабенко и Э.И.Хампира, все выявленные нами окказионализмы можно подразделить на группы. Самую распространенную группу представляют лексические окказионализмы, образованные от слова *смурф* разными словообразовательными способами:

а) суффиксальным: *смурфить, смурфлю, смурфничать, смурфти, смурфно, смурфойно, Смурфетта, смурфивый, смурфиво, смурфивно* и др.;

б) постфиксальным: *смурфиться*;

в) суффиксально -постфиксальным: *смурфоваться, смурфеваться, смурфаться* и др.;

г) приставочным: *сосмурфить, усмурфить, высмурфеть, высмурфить, осмурфеть, отсмурфить* и др.;

д) приставочно-суффиксальным: *осмурфительно, понасмурфовать* и др.;

е) большую группу составляют слова, образованные сложением:

чистое сложение основ наблюдается в словах *смурфименно, смурффестиваль*, сложение с соединительной гласной – *смурфодень, смурфокорень, смурфомагия, смурфология, смурфопушка, смурфострофа, смурфомост, смурфониндзя, смурфофантастика*; довольно часто окказионализмы образуются сложением целого слова *смурф* и конца второго слова, например: *смурфодлость* (от слова *подлость*), *смурфиника* (от *клубника*), *смурфазница* (от *разница*), *смурфбол* (от *футбол*), *смурфбук* (*ноутбук, фейсбук*), *Смурфеништейн* (*Франкенштейн*), *смурфернет* (от *интернет*), *смурфимист* (от *оптимист*) и встретился один противоположный случай, то есть соединение части первого слова и компонента *смурф*: *пессисмурф* (от *пессимист*);

ж) новые слова могут образовываться путем вкрапления компонента *смурф* в середину целого слова, например, *засмурфжигать* (от *зажигать*), или с

заменой корневого компонента. В лингвистике такой способ называют контаминацией – «гибридное словообразование, то есть включения в состав известной языковой единицы компонента, тематически связанного с идеей мультфильма» [3, С. 116-117], например, *посмурфовать* (от поколдовать), *просмурфать* (от прочитывать), *посмурфожить* (от посторожить) [6, С. 218].

Как видим, каждое новое слово имеет компонент *смурф* и легко можно проследить и составить словообразовательную цепочку, например: *смурф* – *смурфить* – *смурфиться* или *смурф* – *смурфивый* – *смурфиво*.

Все 92 лексемы, представляющие разные части речи, составляют большое словообразовательное гнездо с вершиной *смурф*.

Однако от обычных словообразовательных гнезд данное гнездо отличается тем, что каждое производное слово приобретает новую не связанную с производящим компонентом семантику, которая становится понятной из контекста. Например, *смурфечательно* – «замечательно» («*Все будет смурфечательно! – Да-да, всё будет хорошо!*»), *усмурфите* – «уберите» («*Эй, усмурфите свои руки! Я не игрушка!*»), *смурфный срыв* – «нервный срыв» («*У него смурфный срыв!*»), *не смурфевайся* – «не сомневайся» («*Все помнят план? – Не смурфевайся!*»), *смурфец* – «конец» («*Теперь тебе смурфец!*»). Значение окказионализмов становится понятным благодаря созвучию с русскими словами, их типичной лексической и синтаксической сочетаемости, совпадению в морфемном составе. Среди окказиональных образований выделяются сочетания, которые построены на обыгрывании соотношения фразеологической производящей основы и производного окказионального словосочетания. Э. Ханпира называет их фразеологическими окказионализмами.

Примером фразеологических окказионализмов могут служить обыгранные известные фразеологизмы с использованием лексемы *смурф*:

«Какого смурфа мы тут делаем?!»; «Смарфавайте удочки»; «Где ты, смурф тебя возьми?»; «Смурфи мой ну я и ворчун»; «О, мой смурф»; «Смурф возьми»; «Закон смурфодлости»;

«Через смурферни к звездам»; «Смурф побери»; «Смурфайтесь кто может»;

«Честное смурфетское»; «Увидеть Париж и осмурфеть!» и др.

В анимационном фильме «Большой и добрый великан» насчитали 88 окказионализмов. Все выявленные окказионализмы можно разделить на несколько групп. Первую составляют лексические окказионализмы, образованные разными словообразовательными способами на основе уже известных слов:

а) суффиксальным: *человеченка* (от человек), *отвыкивать* (от отвыкать),

верхатище (от верх), *ручата* (от руки), *пальчата* (от пальцы), *растяпошный* (от растяпа), *бестолковешный* (от бестолковый), *ганибаловниц* (от ганибал),

великанский (от великан), *зверушечная* (от звери), *жерафилов* (от жераф);

б) приставочным: *лютожорливый* (от прожорливый – приставку про– заменила приставка люто– в значении «очень»);

в) сложением: чистое сложение наблюдается в слове *фотоохота*;

сложение начала первого и целого слова – *кикиморда* (кикимора + морда); *мерзогнусная правда* (мерзкий+ гнусный); *зलोвоци* (зло+овоци); встретилось слово, образованное соединением трех основ «*это издевка над моим*

здоровоумномыслием» (здравомыслие); сложение и суффиксация: *ты выловила злокошмарец* (зло+кошмар+ец);

г) путем замены части слова: *клыкодил* (от крокодил), или одного из компонентов сложного слова: *это просто сумасшибательно* (сногшибательно), *головожужительно* (головокружительно), *ему снится, как у него дома зазвонил телезвон* (телефон); вертоплёты (вертолеты).

Вторую, самую большую в количественном отношении, составляют слова, полностью придуманные великаном: *её ждут солнечные счастливи и маленькие веселужицы; вот же гамызюка; топотуха; а остальные парни не знали бы куда деваться от телетравли; маленьким, глупым перчинкам вроде тебя, не сля перечить мудрым, старым перечницам вроде меня; бульквасеньон самый что ни на есть великанский напиток; что бы газы стреляли из за рта с некрасивым хрюклым звуком, свинюшиство; свистопонсель – выражение не великанского счастья; так ведь мешает твоя говорильня; я им ввизгучавкиваюсь!; давай захрупывай; открывая сноведюшка; думаешь, я тебе свистифлюшу, да?; это же светлогрёзиха; и они вдвоем как зарядят трискатать; объединно нямственно; ох, как это чавкно; ох ибьякость; что за мерзобьякостное пойло помойло я пил сейчас? сплошь кровопийц и; что это ты с утра такая болтлявая (болтливая) балаболка?!; а что же людятеной пахнет.*

В речи великана встречаются переделанные на его лад фразеологизмы и выражения: *чушь зверячая* (чушь собачья); *раструбила бы на всё земное кругоземье; проглотят и понимай как знали* (поминай как звали); *не твоего носика* (ума) дело; *сиди не дышась* (дыша); *видишь, дрыхают* (спят) как суслы (суслики); *ох, щипать меня за нос; ни одной мысли у меня в голове нет, ни в одном углу; сколько снов пропало, свищи прыщи их* (ищи-свищи); *а выходит криворот на шиворот* (шиворот-навыворот); *я на седьмом нёбе* (небе); *вот*

уж дудки держи карман (держи карман шире); после вторничка в четверг (после дождичка в четверг).

Следующую группу составляют слова, нарушающие грамматические и орфоэпические нормы. Например, часто встречаются слова, употребленные в неверной грамматической форме: *чтоб я лопал вас человек* (вместо людей); или употребление слов с орфоэпическими и акцентологическими ошибками: *чтоб тогда началось шуматоха* (вместо суматоха); *жуй сам свои жовоци* (вместо овощи); *так одурец* (огурец); *у меня словя* (вместо слова) *с мысля'ми* (вместо мы'слями) *все время не совпадайки (совпадают)*; *зу'бная паста* (вместо зубна'я); *тут больше никто не хоти'т* (вместо не хо'чет) *стать дичью*.

В анимационном фильме «Дом» было выявлено 37 окказионализмов. Первую группу представляют лексические окказионализмы, образованные от слова *був* разными словообразовательными способами:

- а) суффиксальным: *бувшество* (величество), *бувная* (умная) и др.;
- б) приставочно-суффиксальным: *забувленное*, *небувственное* (бесполезное);
- в) сложением: чистое сложение основ наблюдается в слове *бувштаб* (штаб); сложение с соединительной гласной: *бувибрат* (*брат*); сложение целого слова *був* и конца второго слова, например: *бувероятность* (*вероятность*), *бувагаж* (*багаж*), *буволет* (*самолёт*), *бувоселье* (*новоселье*), *бувень* (*дурень*), *бувствовать* (*буйствовать*), *буведение* (*поведение*), *бувками* (*булками*), *бувхитительно* (*восхитительно*); сложение целого слова *був* с концом второго слова с соединительной гласной: *бувоселье* (*був +o+веселье = бувоселье*); сложение трех слов: начало первого слова + слово *був* + целое слово: *главбувштаб* (*от главный штаб*);

г) вкраплением компонента *був* в середину целого слова, например: *небувовообразимо* (*невообразимо*);

д) контаминацией (заменой корневого компонента, т.е. включения в состав известной единицы компонента, тематически связанного с идеей мультфильма, например: *избувление* (*избавление*).

Помимо этого, в речи героя встречаются окказионализмы без компонента *був*, образованные указанными способами, например, *припылесосил* (*прибыл*), *упылесосил* (*уехал*), *антивперед* (*назад*), *злогрустная* (*злая и грустная*).

В анимационном фильме «Кристофер Робин» было выявлено 26 окказионализмов. Первую составляют лексические окказионализмы, образованные разными словообразовательными способами на основе уже известных слов:

а) суффиксальным: *бурчалкин* (желудок) от бурчать – *Мой бурчалкин разворчался, может перекусим?*; *ужастель* (хищная, хитрая зверюга, что пользуется плодами чужих трудов) – *Если он потеряет хоть листик, то ужастель съест его с потрохами*; *Хрюник* (имя одного из персонажей) от хрюкать; б) приставочно–суффиксальным: *незалазная* (нельзя залазить) – *Тогда понятно отчего она незалазная*; в) сложением: сложение начала первого слова и целого слова с соединительной гласной: *ветродень* (*ветер + о + день = ветродень*) – *Утро было ветреным, обычный ветродень*; сложение целого слова *слон* с началом второго слова с соединительной гласной: *слонотоп* (*слон + о + топать = слонотоп*) – *Их нужно спасать от ужасного слонотопа*; сложение начала слова и конца второго слова с соединительной гласной: *мучеонат* (*мучения + о + интернат*) – *В моем интернате игр не будет, только учеба. А зачем тогда он нужен? Мучеонат*; чистое сложение лексем: *погожий–пригожий денёк* (погожий в значении ясный, пригожий в значении красивый) – *А за окном чудесный погожий–пригожий денёк*; г)

путем замены части слова: *Надо уволить меня ради эльфадивности (эффективности); Попробуйся быть чуть менее винарадостным (жизнерадостный);* д) вкраплением компонента *оба* в середину целого слова: *самообазванец (самозванец) – Глаза близковато посажены и уши как лопухи, самообазванец.*

В мультфильме «Гномы в деле» было выявлено 25 окказионализмов. Самую распространенную группу представляют лексические окказионализмы, образованные разными словообразовательными способами:

а) Суффиксальный: *Прекрасный образец гномьева мастерства.* б) Чистое сложение основ наблюдается в словах: *С днём рожденья гномудачи (гном+удачи); Но вот только при хорошем гномотношении (гном+отношении); Мне никогда не стать гномпомощником (гном+помощник).* в) Сложение с соединительной гласной: *Гномолестницу быстро (гном+о+лестница); Я сейчас разверну котозверя (кот+о+зверь) назад; Чужаки и волкопауки (волк+о+паук) могут жить вместе в полнейшей гармонии.* г) Сложением целого слова гном и конца второго слова: *Наш гномолет готов к взлёту (гном+самолет); Гномоселье (гном+новоселье); Гномхитительно (гном+восхитительно).* д) Сложение начала первого и целого слова: *Дорожное телеокно (телевизор+окно); Крутая зеркамашина (зеркало+машина=фотоаппарат); Должен быть другой путь, не кишачий земнакулами (земные+акулы).* е) Сложение начала первого и целого слова с соединительной гласной: *Свинособака (свинья+собака); Куда мы бежим? Подальше от свинопса (свинья+пёс).*

Следующую группу составляют фразеологические окказионализмы, которые представляют трансформацию известных фразеологизмов и выражений. Анализ позволил определить основные приемы обработки и употребления фразеологических оборотов, которые в языковой структуре мультфильма

стали окказиональными: 1) обновление лексико-грамматической стороны, фразеологической стороны, фразеологического оборота при сохранении значения и основной структуры. Например: *"Против гнома нет приема"* - в данном случае в общеупотребительном фразеологизме *"против лома нет приема"* компонент "лом" заменён лексемой "гном". В следующем предложении: *"Обещаю, даю вам гномье слово"* - лексема "гномье" используется вместокомпонента "честное" в выражении *"честное слово"*. 2) образование по аналогии с общеупотребительным фразеологизмом (т.е. по его модели). Например: *"Печь или не печь, вот в чем вопрос"* - данное выражение построено с использованием структуры и второй части и замены компонентов первой части известного выражения *"Быть или не быть, вот в чем вопрос"*.

В мультфильме «Гномы в деле» главный герой употребляет полностью придуманный фонетический звукоподражающий окказионализм «вжух» (обозначающий быстро, моментально). От данного окказионализма с помощью суффиксов «ист» и «о» образуется наречие «вжухисто», которое герой так же употребляет в своей речи: *Мы всё сделаем быстро, ловко и вжухисто. А что такое вжухисто? Ну это как вжух, есть работа и мы вжух и её сделали.*

Следующую группу составляют слова, нарушающие грамматические и орфоэпические нормы: *Выбор за вами, замесить тесто или покинуть насиженное место (насиженное); Всё нужно делать с чувством. Понятно, с чунством.*

Таким образом, окказионализмы в анимационных фильмах используются для того, чтобы сделать необычным язык героев, придать экспрессивность и эмоциональность образам героев. Окказионализмы используются в языковой структуре фильма и выполняют следующие функции: индивидуально-авторское краткое выражение мыслей (окказионализм может заменить

словосочетание или предложение); возможность подчеркнуть свое отношение к герою, дать ему характеристику, оценку; обратить внимание на семантику слова; деавтоматизировать восприятие информации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Азнабаева А.Ф. Личные имена персонажей мультипликационных фильмов в ономастическом пространстве языковой личности ребенка. // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2018.

Кирсанова А. Толковый словарь крылатых слов и выражений. – М., 2014.

Литвиненко Ю. Ю. Лингвистическое моделирование художественной картины мира (на примере анимационных фильмов) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 9. Ч. 1. Тамбов. 2015.

Молотков И. А. Фразеологический словарь. – М., 1968.

Федотова И. П. Вербальные интертекстуальные маркеры в серии мультфильмов о трёх богатырях // Вестник Брянского государственного университета, 2016.

Ханпира Э.И. Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании. // Развитие словообразования современного русского языка / под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева. – М., 1966.

Ханпира Э.И. Окказиональные элементы в современной речи. Стилистические исследования. – М., 1972.